

ASLIYAT VA HAQIQAT: XORIJ BOBURSHUNOSLIGIDA BOBURNI “BUYUK TAVBASI” NING TALQINI

G‘ofurova Gulhayo Tolibjon qizi*

Andijon viloyati, Andijon shahar 48-umumta’lim maktabi

ingliz tili o‘qituvchisi

gafurovagulhayo2@gmail.com

Annotatsiya: “Boburnoma” sahifalarida haqiqat Bobur xayotining bosh mezoni, asl mohiyati sifatida ko‘rinadi. Boburning axloqiy nuqtayi nazari, ma’naviy taxlili g‘oyat beshafqat, ayovsiz. U o‘zgalarning faoliyati, xatti-xarakatlarini qandoq talablar asosida baholasa, bu talablarni eng avvalo o‘ziga qo‘yib ko‘radi, ya’ni "pichoqni oldin o‘ziga uradi. Saodatmand shox, armonli shoir Zahiriddin Muhammad Boburshoh umri mobaynida kechgan fursat damlarida ko‘p yaxshi-yomon kunlarni boshidan o‘tkazdi, charxning jabru jafosini xam, hayot nash’asi va quvonchlarini ham obdon tortdi. Va nixoyat umr shunday bir manzilga yetib keldiki.

Kalit so‘zlat: Tavba, saltanat sohibi, chog‘ir, sohibi fazilat, hijriy, oltun-kumush surohiy.

Umrining oxirgi pallasida Bobur podshohlik qilgan Xindiston uning uchun ikkinchi vatan bo‘lib qoldi. Bu ulkan mamlakat xalqlarining boshini qovushtirish, uni boshqarish, birlik, hamdo‘stlik, kamolot va taraqqiyotga qoyim qilish benixoya og‘ir ish edi. Saltanat sohibi Boburshoh hind mardumining ezgu orzu-niyatlariga ravnaq berdi. Bu diyorning gullab-yashnashiga xarakat qildi. Boshqa xar qanday el-elat va millat kishilarida uchraydigan ba’zi bir jirkanch hamda chirik narsalarni ko‘rganida o‘z nafratini yashirib xam o‘tirmadi. Biroq qancha nafratlansa, shuncha sevdi. Qancha jirkansa, shuncha ardoqladi. Chuqur nafrat ostida bitmas-tuganmas mexru muxabbat, minnatdorchilik xissiyotlari bark urib turadi. Aks xolda, Bobur va boburiylar muazzam Hind tuprog‘ida mana necha asrlardan buyon ko‘krak kerib turgan ulug‘vor tarixiy inshootlar, obidalar, maqbaralar, yastanib yotgan maydonlaru, bog‘-rog‘larni qildirmas

edilar. Boburshox Hindni oldi. Boburshox Hindni faqat olmadi, unga juda ko‘p narsani, balki bisotidagi hamma narsani berdi xam. U mamlakat xalqlarining osoyishta, tinch-totuv yashashlarini orzu qildi.

“Boburnoma” sahifalarida xaqiqat Bobur xayotining bosh mezoni, asl mohiyati sifatida ko‘rinadi. Boburning axloqiy nuqtayi nazari, ma’naviy taxlili g‘oyat beshafqat, ayovsiz. U o‘zgalarning faoliyati, xatti-xarakatlarini qandoq talablar asosida baholasa, bu talablarni eng avvalo o‘ziga qo‘yib ko‘radi, ya’ni "pichoqni oldin o‘ziga uradi".

Jahondagi ne-ne o‘lug‘ zotlarning aqlu hushini zabt etib, irodasini mahv etgan **chog‘ir** balosi Z.M.Boburni ham o‘z domiga tortgan edi. Sohibi fazilat va sohibi xikmat bo‘lgan Bobur bir muddat may dengizida suzgani va qariyb g‘arq bo‘layozganini, bundan qandoq iztiroblar, ranju aziyatlar chekkanini rostgo‘ylik bilan yashirmay hikoya qiladi.

Bobur dengiz to‘lqinlariga tashlab qo‘yilgan kemaning xalokati muqarrar ekanligini yaxshi anglardi. Ayni sarguzashtlaridan mutanaffir bo‘lib nafratlanib yurardi. Tushib qolgan girdobdan xalos bo‘lish yo‘llarini tunu-kun ahtarar edi.[3, B. 12]

Onxazratning butun hayoti saltanat bunyod etish yo‘lida jangu jadallarda kechdi. Ne ajabkim, aynan u o‘zining bunday ishlaridan istig‘for ayladi. Muxoribalardan bezdi. Chunonam bezdiki, umrining so‘nggi fasllarida nafs ustidan buyuk g‘alaba qozondi - ichkilik balosini yengdi.

Saodatmand shox, armonli shoir Zahiriddin Muhammad Boburshoh umri mobaynida kechgan fursat damlarida ko‘p yaxshi-yomon kunlarni boshidan o‘tkazdi, charxning jabru jafosini xam, hayot nash’asi va quvonchlarini ham obdon tortdi. Va nixoyat umr shunday bir manzilga yetib keldiki....

Bu voqea hijriy 933 (1526) yili sodir bo‘ldi. Boburshox o‘sha yili Hindistonni zabt etib, porloq olamshumul zafar quchdi. Xuddi shu yili u yana bir buyuk g‘alabaga erishdi. Bu ulug‘ zafarning nomi **TAVBA**dir.

Dushanba kuni, jumodiul-avval oyining yigirma uchida sayr qila otladim. Sayr asnosida xotirimga yettikim, hamisha tavba dag‘dag‘asi xotirimda bor edi, bu nomashru’ amr irtiqobidin aladdavom ko‘nglumda g‘ubor edi, dedimkim, ey nafs:

Chand boshi zi maoyey mazakash,

Tavba ham bemaza nest bichash...*

Necha isyon bila oludalig‘ing‘,

Necha hirmon aro osudalig‘ing,

Necha nafsingga bo‘lursen tobe‘,

Necha umrungni qilursen zoye‘.

Niyati g‘azv ilakim yurubsen,

O‘lmakingni o‘zunga ko‘rubsen,

Kimki o‘lmak o‘ziga jazm etar,

Ushbu holatta bilursenki netar,

Dur etar jumla Manohidin o‘zin,

Aritur barcha gunohidin o‘zin,

Xush qilib o‘zni bu kechmakliktin,

Tavba qildim chog‘ir ichmakliktin.

Oltunu nuqra surohiyu ayoq,

Majlis oloti tamomin ul choq,

Hozir aylab borini sindurdum,

Tark etib mayni, ko‘ngul tindurdum.

Bu sindirilg‘on oltun-kumush surohiy va olotni mustahiqdarg‘a va darveshlarg‘a ulashildi. Ul kishikim, tavbada muvofaqat qilib edi, Asas edi. Soqol qirmoqta va qo‘ymoqta muvofaqat qilib edi, ul kechasi va tonglasi beklardin va ichkilirdin va sipohiydardin va g‘ayri sipohiydin uch yuzga yaqin kishi tavba qildilar. Hozir chog‘irlarni to‘kturub, Bobo Do‘st kelturgan chog‘irlarni buyurdukkim, tuz solib, sirka qilg‘aylar. Chog‘irlarni to‘kkan yerda bir «vayn» qozduruldi. Niyat qildimkim, bu vaynni tosh bila qo‘portib, bu vaynning yonida bo‘q‘ayi xayre qilgaylar...» (221-bet).

Bobur Mirzo bu g‘alabani o‘z shaxsiy hayoti va saltanat xayotidagi beqiyos ahamiyatini teran anglar edi. Shu sababdan mazkur ulug‘ zafar munosabati bilan boburiylar saltanati bo‘ylab maxsus farmoni oliy e‘lon qilindi. Shayx Zaynning inshosi budur:

Ichkilikdan qochinglar, shoyadki najot topsanglar. Sabablar surati in’ikosining to‘planish joyi va sadoqat, to‘g‘rilik injulari naqshining xazinasida bo‘lgan aql egalarning fikr oyinasi bu ma’ni chechaklari javharining naqshini o‘ziga olurki, inson tabiati uning yaratilishi bo‘yicha nafs lazzatlariga moyildir, zavq keltiruvchi yoqimli narsalarni tark etish Xudoning tavfiq berishiga va osmoniy ko‘makka bog‘liq. Bashar nafs yomonlikka mayl etishdan uzoq emas. **“Nafsimni poklay olmadim, chunki nafs yomonlikka amr etguvchidir.** Undan qaytish bag‘ishlovchi Malikning lutf-marxamatidan boshqa mumkin emas. **Bu Ollahning ehsonidir, kimga xohlasa, bahsh etadi, Ollah katta ehson egasidir.”**

Bu so‘zlarni ifodalashdan va bu gaplarni bayon qilishdan g‘araz shuki, insonlik taqozosi, podshoxlar rasm-rusumi, podshohlik lavozimi, mansabdorlar odati bo‘yicha shoxdin tortib sipohiygacha go‘zal yoshlik kunlarida shariat man’ qilgan ba’zi narsalarga va ayrim o‘yin-kulgilarga ruju qilinardi. Bir qancha vaqtdan keyin pushaymonlik kunlari kelib, ularni bitta-bitta tark qilinardi va chin tavba bilan ularga qaytish eshigi yopilar edi.

Ammo maqsad va matblarning muximi va buyugi bo‘lgan **ichkilikdan qaytish tavbasi** «har ish vaqtiga bog‘liq» degan parda ostiga bekinib, yuzini ko‘rsatmas edi, toki bu yaxshi soatda zo‘r g‘ayrat bilan urush exromini bog‘lab, shavkatli islom askarlari yordamida kofirlarga qarshi jangga kirishganimizda g‘ayb ilhomchisi va xaqiqat jarchisidan **“Imon keltirganlarga vaqt kelmadimiki, qalblarini Ollahning zikri bilan yumshatsalar”** mazmuni eshitilib gunoh va sarkashlik asbobini ildizidan qo‘porib tashlab, tavba eshiklarini to‘liq jiddiyat bilan qo‘qdik, tavfiq yo‘llovchisi **“Kimki astoydil eshik qoqsa, kiradi”** mazmuniga muvofiq iqbol eshigini ochdi va bu urushni nafsga qarshilik ko‘rsatishdan iborat bo‘lgan zo‘r urush bilan boshlashni buyurdi.

Alqissa, **“Ey rabbim, nafslarimizga g‘ul qildikni ixlos tiliga keltirib, Sening oldingda tavba qildim va men musulmonlarning birinchisiman”** degan gapni dil lavhasiga naqsh qildik. Ko‘ngil xazinasida maxfiy qolgan ichkilikdan qaytish tavbasi istagini yuzaga chiqardik.

Zafar nishonli xodimlar muborak hukm yuzasidan ko‘plik va ziynatda yuksak yulduzidek bo‘lgan, go‘zal majlisni bezab turgan oltin va kumushdan yasalgan may idish va qadahlar va boshka asboblarni yerga urib, Xudo xoxlasa, yaqinda sindirishga muvaffaq bo‘ladiganimiz butlar kabi, pora-pora qilib, har birini miskin va bechoraga berdilar. Qabul qilinishga sabab bo‘lgan bu tavba barakatidan dargoh muqarrablaridan **“ko‘plari kishilar podshohlari izidan boradilar”** taqozosicha, bu majlisning o‘zidayoq tavba sharafiga erishdilar va may ichishdan butunlay qaytdilar. Xudoning buyruq va qaytarishlariga bo‘ysunib, chekinuvchilar holiga qadar to‘da-to‘da bo‘lib, soat sayin shu saodat bilan baxtiyor bo‘lmoqdalar. Umid shuki, **“Yaxshilikka undovchi kishi yaxshilik qilgan kishiday,”** deganlari kabi bu ishlarning savobi xushbaxt podshohning hayotiga oid bo‘lg‘ay va bu saodat barokatidan olg‘a bosish va g‘alaba kundan-kunga orta borgay.

Bu orzu va bu osoyishtalik to‘la-to‘kis oxiriga yetgandan keyin, olam buysunishi lozim bo‘lgan farmon ijro sharafiga erishdiki, tinch saqlangan mampakatda (Xudo ofat va xavflardan omon qilsin) mutlaqo hech bir kishi ichkilik ichishga urinmasin, uni hosil qilishga tirishmasin, ichkilik yasamasin, sotmasin va olmasin, o‘zida saqlamasin, eltmasin va keltirmasin: «Ichkilikdan qochinglar, shoyadki najot topsangizlar».

Bu g‘alabaning shukronasi va bu chin tavbaning qabul darajasiga erishmog‘ining sadaqasi uchun, podshohlikning baxshish daryosi jo‘sh urib, olam obodonligi va kishilik obro‘yi bo‘lgan karam tulqinlarini paydo qildi: butun mamlakat bo‘ylab, o‘tgan sultonlardan qolib kelgan va daromadi haddan ortiq ko‘p bo‘lgan **tamg‘ani**, o‘zi ham shariat qoidalaridan tashqari bo‘lgani uchun musulmonlar ustidan olib tashlab, farmon sodir bo‘ldiki, hech shahar, qishloq, yo‘l, ko‘cha, guzar va bandarlarda tamg‘a olmasinlar va undirmasinlar, ham bu hukmning qoidalariga o‘zgartirish kirgizmasinlar: **“Kimki buni eshitgandan keyin o‘zgartirsa, gunohi o‘zgartiruvchilarga bo‘ladi”**.

Podshohning mehribonchiligiga sig‘ingan turk, tojik, arab, ajam, hindi, forsiy fuqaro va sipoh- butun millatlar, hamma inson toifalari bu mangu baxshishga suyanib, umid tutib, abadiylikka birikkan davlatimiz duosiga mashg‘ul bo‘lsinlar va bu hukmlar

ijrosidan tashqari chiqmasinlar va burilmasinlar, farmonga muvofiq ish olib borsinlar. Bu hukm ulug‘ podshoh imzosi bilan yetishsa, e‘timod qilsinlar.

Amri oliy bilan 932 (xijriy) yili jumodiul avval oyining 24 kunida yozildi. Tavba va uning xosiyati ana shundoq yakun topdi. **Ichkilikdan qochinglar, shoyadki, najot topsanglar (270-271).**

U.Erskin o‘zining esdaliklarida Boburning Shayx Zayn kabi uning xotiralarini o‘zining uslubidek zahmat, matonat bilan to‘lib-toshib aks ettira olgan tarjimonni uchratmaganini qayd etib shunday yozadi: «**Men turkiydan boshqa biron bir tilga, ayniqsa, forsiyda bitilgan bunday fathnomani hech qayerda uchratmadim. Bunday farmonlar, g‘alaba yorliqlarini ko‘pi Boburshoh esdaliklaridan joy olgan, qayd etilgan, afsuski, ko‘plab farmonlar kirmay qolgan**».

Annetta Susanna Beverij xonim esa: «Men bunday mushkul «Fathnoma»ni tahlil qilishda o‘z yordamini ayamagan turmush o‘rtog‘imdan (Xenri Beverij) minnatdorman. U avvalgi inglizcha va fransuzcha tarjimalarga jiddiy yondashib, chuqur tahlil qilganligi uchun bu mening tarjimamda juda qo‘l keldi. Bunda tarjimonning Qur‘oni karim sirlarini yaxshi egallagani, an‘analardan xabardor bo‘lganidir. Bu esa keyinchalik boshqa tarjimalarni asta-sekin sinchiklab amalga oshirilishiga va boshqalarga yo‘llanma bera olishga ishonchim komil».

Qur‘ondan olingan oyatlar, turli xil hadislardan parchalar, fathnomalar Pave de Kurteylning fransuzcha tarjimasida ham durust berilgan. Shayx Zayn tomonidan bitilgan, ammo «Boburnoma»ga kirmagan U.Erskin, A.S.Beverij xonim, Pave de Kurteyl tarjimalaridan o‘rin olgan quyidagi «Fathnoma»ning kirish qismiga e‘tibor qiling:

Let us return praise to the Forgiver, for that he holds as his friends the repentant, and such as have cleansed themselves from their sins; and let us return thanksgiving to Him who shows the right road to sinners, and bestows favours on such as ask his blessing; and let us give praises to the best of created Beings, Muhammed, and to his family who are pure, and his friends who are pure.

Tarjimasi: Ey sen islom olamining qudratli tayanchi, har narsaga qodir tangrining sodiq xalifasi, cheksiz zulmat olamiga soyabon bo‘lguchi Payg‘ambarlarning

payg‘ambari, musulmon ummatlarini qiyomatgacha haq yo‘lga boshlovchi, itoat-ibodat, iltijo va hamdu sanolarimiz musulmon ummatlari homiysi bo‘lgan Muhammad.

Ichkilikka barham berish Bobur tomonidan qilingan katta yo‘qotish edi. Shuning uchun oldiniga o‘zini tiyishga rosa harakat qiladi, lekin o‘zi hoxlamagan holda yana ichkilikni boshlaydi va natijada unga mukkasidan ketadi. Uning “Xotira” daftarini varaqlaydigan bo‘lsak, juda ko‘p mayxo‘rlik kechalari bo‘lganining guvohi bo‘lamiz.

Bobur Qobul shahrining go‘zalligini tasvirlaganda, hayotning sermazmunligi o‘tirishlarda piyolalarni to‘ldirib-toshirib may quyib mayxo‘rlik qilishdadir, deydi.

Bobur hayotining so‘nggi kunlarida, ichishni kanda qilmay qo‘yadi. O‘tirishlarda, ichkilikka chek qo‘yish maqsadida, kimda-kim mayni og‘ziga olgudek bo‘lsa, davrani tark etishi va uning o‘rnini boshqa birov egallashini aytadi. Qur‘onga qo‘l qo‘yib qasam ichgan Bobur yana hech qachon ichmaslikka so‘z beradi.

Tavbaning qanday mashaqqatlar evaziga kelganini, unga eltar yo‘llarning nechog‘li og‘ir va azobli bo‘lganini guvohi bo‘ldik.

Bobur Xoja Kalonga bitgan maktublarning birida: “Yana Abdullog‘a bitilgan kitobatta mastur edikim, tavba vodiysida muvofavat dag‘dag‘asi ko‘p bo‘lub edi, bu ruboiy andake moni’ bo‘ldi:

May tarkini qilg‘ali parishondurmen,
Bilmon qilur ishimniyu hayrondurmen,
El borcha pushaymon bo‘luru tavba qilur,
Men tavba qilibmenu pushaymondurmen (250 b.).

Xulosa:

1. Z.M. Boburning muayyan muddatda mayga ruju qo‘ygani turli tashvishlari, g‘am va muammolarini bir damga bo‘lsa-da unutish, o‘tkinchi dunyo lazzatidan, yoshlik sururidan baxramand bo‘lishga intilganidandir. Adib ikki-uch daf‘a may ichishni to‘xtatadi, tavba qiladi. Ammo taqdiridagi oromsizlik, beqarorlik uni qayta-qayta sharobga yetaklaydi, chorasizligini aytadi.

2. Z.M. Boburning mayga munosabati xech vaqt alohida, bugungi kun ta‘biri bilan aytganda ichkibozlik qobig‘ida qolmagan.

3. Boburning may ichgan kishiga xos holatlarni ochiq ifodalashi “Boburnoma” qimmatini yanada oshirgan. XVI asr nasrida kuzatiladigan bu soddabayonlik, “hasbi hol”, Boburni shoh, adib va shoirning ichki olami, hayot tarzi, oddiy insondek umr kechirganini gavdalantirgani bilan ham muhimdir.

4. Bobur Mirzo bu g‘alabaning o‘z shaxsiy hayoti va saltanat hayotidagi beqiyos ahamiyatini teran anglab yetgan edi, zero xazrat Alisher Navoiy aytganlaridek, to‘qaydagi Yo‘lbarsni yenggan kimsa bahodir emas, balki o‘z nafsini yenggan kimsa bahodirdir”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. G‘.Salomov., N.Otajonov. Jahongashta “Boburnoma”. Toshkent, 1996 yil, 112-bet
2. Xorijda Boburshunoslik (Tadqiqot, talqin va maqolalar) Toshkent shaxar, “Mo‘mtoz so‘z”? 2008 yil, 3-bet.
3. X.Sultonov. Boburning tushlari. Toshkent, G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1993, 243-245 betlar.
4. Xorijda Boburshunoslik (Tadqiqot, talqin va maqolalar) Toshkent shaxar, “Mo‘mtoz so‘z”? 2008 yil, 3-bet.
5. Muni Lal. Baber. Dehli, India. Vikas Publishing House, 1977, p. 7.
6. A.S.Beverij. “Boburnoma” – ingliz tilida. Turkiy asl nushadan inglizchaga tarjima. London, 1921, 38- bet.
7. Z.M.Bobur ensiklopediyasi. Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2017, 150-bet.
8. N.Otajonov. “Boburnoma” jahon kezadi. Toshkent, G‘.G‘ulom nashriyoti, 1984, 23-bet.
9. M.Xolbekov. Ulug‘ adibimiz fransuz sharqshunosligi saxifalarida. Bobur abadiyati. Toshkent “Bayoz”, 2018, 109-bet.
10. N.Otajonov. “Boburnoma” jahon kezadi. Toshkent, G‘.G‘ulom nashriyoti, 1984, 23-bet.
11. N.Otajonov. “Boburnoma” G‘arb olimlari tadqiqotlarida. “Bobur va dunyo” jurnali, 2017, avgust, 1-son, 40-bet.

12. Babur-nama(vaqayi) concordance and classified indexes by Eiji Mano, Fouword, Kyoto, 1996, p.XIX.
13. R. Abdullayeva. G'arb olimlari Navoiy va Bobur ijodi xaqida. Bobur abadiyati. Toshkent, bayoz, 2018, 263-bet.
14. Sh.M.Mirziyoev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, ("Boburnoma" asarining Rim shaxridagi "Sandro Teti Editore" nashriyoti tomonidan chop etilgan (2023 r.) italyan tilidagi tarjimasi uchun yozilgan so'zboshi) 2023 yil 15 may. Toshkent shaxri.